

Maestría en Argumentación Judicial

**“COMPARATIVA DE LA SENTENCIA DE 15 DE
DICIEMBRE DE 1983, DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMÁN Y
SENTENCIA DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2006”**

Materia: Doctrina Estándar de la Argumentación

Profesor: Dr. Rogelio López Sánchez

Alumnos: Elías Joel Colorado Hernández.

Anuar Josué Sifuentes Mata.

Andrea Michelle Ordaz Garza

Monterrey, Nuevo León 24 de febrero de 2026

INTRODUCCIÓN

La finalidad del presente tiene como objetivo comparar la Sentencia de 15 de diciembre de 1983 del Tribunal Constitucional federal alemán, denominada Ley del Censo (primera) y la Sentencia de 19 de septiembre de 2006 del caso Claude Reyes y otros vs. Chile, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (segunda), las cuales derivan de antecedentes relevantes en materia de control de restricciones a derechos fundamentales.

Cabe señalar que ambas sentencias pertenecen a sistemas jurídicos distintos, uno constitucional interno y otro convencional internacional, pero en lo general comparten la delimitación legítima del poder estatal respecto a la violación de derechos fundamentales, a continuación, se hace el comparativo respectivo sobre la decisión final de cada una de ellas.

I.- En la primera sentencia, el análisis gira principalmente en torno al derecho a la intimidad, así como a la reserva de ley y al respeto del contenido esencial del derecho, examina si la regulación censal, al implicar tratamiento de datos personales, el cual constituye una injerencia constitucionalmente admisible, el parámetro de control es estrictamente constitucional y la función del Tribunal es verificar si el legislador ha actuado dentro del marco permitido por la Norma Fundamental.

II.- Por otra parte, en la segunda sentencia, la Corte Interamericana analiza la negativa del Estado chileno a proporcionar información pública relacionada con un proyecto forestal, determinando que dicha negativa vulneraría los Derechos Humanos, la Corte interpreta que el derecho a la libertad de expresión comprende no sólo la dimensión negativa, sino también una dimensión positiva, “el derecho de acceso a la información en poder del Estado”, aquí encontramos que, el parámetro de control es convencional y la Corte ejerce un control internacional de compatibilidad normativa y práctica estatal con las obligaciones asumidas por el Estado.

En las dos sentencias, se emplea el principio de proporcionalidad como técnica de control, sin embargo, su desarrollo presenta diferencias relevantes, “En el contexto

de análisis del principio de proporcionalidad se acerca más a una teoría relativa del contenido esencial de los derechos fundamentales” (Lopez R. , 2018), en la primer sentencia, el análisis de proporcionalidad aparece de manera implícita o menos sistematizada, toda vez que el Tribunal verifica que la medida tenga una finalidad constitucionalmente legítima, que exista una razonable adecuación entre la medida y el fin perseguido, y que no se vulnere el contenido esencial del derecho afectado, vemos que se trata de una etapa temprana en la evolución del juicio de proporcionalidad en la jurisprudencia constitucional española, influida por la doctrina alemana, pero aún sin una estructura tripartita plenamente explicitada.

En discordancia, en la segunda sentencia, la Corte Interamericana formula de manera más clara el estándar de análisis, además que comprende la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto, esto es, la ponderación entre el beneficio público perseguido y el sacrificio del derecho, por otro lado, enfatiza que el Estado tiene la carga de justificar de manera estricta la restricción, especialmente cuando se trata de información de interés público.

Otra diferencia estructural importante radica en el tipo de derecho analizado, en la primer sentencia el eje es la protección frente a injerencias estatales en la esfera privada de intimidad y datos personales, en la segunda se reconoce y desarrolla un derecho de carácter democrático, la cual comprende el acceso a la información pública como condición para la transparencia y el control ciudadano, siendo así que mientras que en el primer caso el análisis busca equilibrar la potestad organizativa del Estado con la esfera privada del individuo y en el caso, se prioriza el principio de máxima divulgación y se establece un estándar particularmente estricto frente a la opacidad estatal.

En efecto, ambas decisiones coinciden en que los derechos fundamentales no son absolutos y pueden ser objeto de limitaciones; sin embargo, tales limitaciones deben cumplir exigencias estrictas de legalidad y proporcionalidad, tal y como lo mencionan PERELMAN y TOULMIN, “El aspecto argumentativo de las decisiones judiciales guarda íntima relación con el proceso de comprensión de las normas jurídicas. Una resolución judicial se encuentra motivada correctamente si se encuentra justificada

racionalmente". (Lopez, 2013, pág. 27), en consecuencia, nosotros opinamos que como diferencia central reside en el nivel de sistematización del test y en el contexto normativo, constitucional interno, en el primer caso misma que refleja una etapa inicial en la consolidación del juicio de proporcionalidad en el derecho constitucional europeo y convencional internacional en el segundo caso, que representa un desarrollo más robusto y estructurado del test de proporcionalidad aplicado al derecho de acceso a la información.

CONCLUSIÓN

Para concluir, notamos que la diferencia central entre ambas resoluciones radica en el grado de sistematización del test de proporcionalidad y en el marco normativo, desde el cual se construye el razonamiento judicial, toda vez que la decisión alemana refleja una etapa temprana en la evolución del juicio de proporcionalidad dentro del constitucionalismo europeo, con un análisis implícito orientado a proteger el contenido esencial del derecho, en cambio, la sentencia interamericana desarrolla de manera más estructurada los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, imponiendo al Estado una carga argumentativa particularmente rigurosa cuando pretende restringir el acceso a información de interés público, así ambas sentencias no sólo delimitan el alcance del poder Estatal, sino que evidencian la evolución progresiva de los estándares de protección de los derechos fundamentales en distintos sistemas jurídicos.

Bibliografía

- LOPEZ, R. (2013). Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Nuevos modelos hermenéuticos y argumentativos. Porrúa.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18225786>
- LOPEZ, R. (2018). EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN MÉXICO: UNA VISIÓN COMPARADA CON EL SISTEMA INTERAMERICANO Y EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Dykinson.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18221679>